

INTERVENÇÃO DA NUTRIÇÃO EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO II

NUTRITION INTERVENTION IN PATIENTS WITH TYPE II DIABETES MELLITUS

Barbara Queiroz¹
Lia Lucia Sabino²

RESUMO

O Diabetes Mellitus é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil. O tratamento do paciente diabético inclui medidas medicamentosas e não medicamentosas, visando estabelecer o equilíbrio do metabolismo. Desenvolvimento de programas eficazes e viáveis aos serviços públicos de saúde para a prevenção primária de diabetes mellitus tipo II é necessário tanto para o controle de incidência como também para a prevenção secundária de suas complicações metabólicas. Além disso, há de destacar a importância de uma equipe de saúde multiprofissional, visando uma melhor qualidade da assistência prestada. É essencial ter uma visão geral do paciente diabético, tanto como as características físicas como as psicológicas, para que seja possível favorecer a adesão do tratamento por parte deles, fazendo-os compreender os benefícios da adesão e a importância da alimentação. Dentro desse contexto, o objetivo do presente trabalho foi analisar informações sobre a importância da intervenção nutricional em pacientes com diabetes mellitus tipo II.

Palavras-chave: diabetes tipo II; intervenção da nutrição; adesão do tratamento.

ABSTRACT

Diabetes Mellitus is one of the biggest public health problems in Brazil. The treatment of the diabetic patient includes drug and non-drug measures, aiming to establish the balance of metabolism. The development of effective and viable programs for public health services for the primary prevention of type II diabetes mellitus is necessary both for incidence control and for secondary prevention of its metabolic complications. In addition, it is important to emphasize the importance of a multiprofessional health team, aiming at a better quality of care provided. It is essential to have an overview of the diabetic patient, as well as the physical and psychological characteristics, so that it is possible to favor the adherence of the treatment by them, making them understand the benefits of adherence and the importance of feeding. In this context, the objective of the present study was to analyze information about the importance of nutritional intervention in patients with type II diabetes mellitus.

Keywords: diabetes type II; nutrition intervention; adherence of treatment.

1 INTRODUÇÃO

¹ Graduada em Nutrição pela Faculdade Frutal – FAF.

² Doutoranda em Engenharia dos Alimentos pela UNESP. Mestre em Ciências Ambientais pela UEMG.

Diabetes mellitus (DM) é um termo aplicado a um número de anormalidades anatômicas e bioquímicas, que possuem em comum o distúrbio na homeostase da glicose, secundário a deficiência nas células beta, na porção endócrina do pâncreas (CHIAPPA *et al.*, 2002).

Existem três formas distintas de diabetes: O diabetes mellitus insulínodépendente (DMID), também conhecido como diabetes mellitus tipo I, e uma forma que geralmente é diagnosticada em idades inferiores a 30 anos. Neste tipo de disfunção, o corpo é totalmente incapaz de produzir insulina, que controla os níveis de glicose sanguínea, ou é capaz de produzir quantidades tão pequenas que é necessária administração via exógena de insulina para a sua complementação (CHIAPPA *et al.*, 2002).

O diabetes mellitus não insulínodépendente (DMNID) ou tipo II é outro tipo de diabetes que é diagnosticado geralmente após os 30 anos de idade. Esse é bastante comum, corresponde a cerca de 90% dos diabéticos encontrados. Neste tipo de diabetes, o pâncreas secreta insulina; na verdade, o nível de insulina no sangue pode ser normal ou até excessivo, mas o corpo não responde adequadamente à ação da insulina devido a uma anormalidade frequentemente chamada de resistência à insulina ou sensibilidade reduzida à insulina (CHIAPPA *et al.*, 2002). Em casos extremos, os diabéticos de tipo II precisam suplementar sua produção natural de insulina via exógena, mas esta é a exceção e não a regra. O outro tipo de diabetes, e menos comum, é o diabetes gestacional, que pode persistir ou não após a gravidez.

A incidência da DM tipo II aumentou no mundo atual, como resultado da interação genética e envolvimento de fatores de risco que são determinantes na doença; dentre eles, pode-se destacar: maior taxa de urbanização, aumento da expectativa de vida, industrialização, maior consumo de dietas hipercalóricas e ricas em hidratos de carbono, de absorção rápida, mudanças no estilo de vida, inatividade física, obesidade e maior sobrevivência da pessoa diabética (GRUBER *et al.*, 1997).

Os fatores predisponentes ao aparecimento do DM tipo II são: hereditariedade, obesidade, hábitos alimentares, estresse e sedentarismo. Com exceção da hereditariedade, todos os outros fatores podem ser prevenidos e/ou controlados por uma dieta adequada e pela prática de atividade física regular (PAN *et al.*, 2003; ADA, 2001; SBD, 2003; SARTORELLI; FRANCO, 2003; WHO, 2003).

O tratamento atual do DM tipo II visa manter o controle glicêmico adequado, seja com dieta hipocalórica, aumento da prática de exercícios físicos ou uso de medicações (TURNER, 1998).

A adesão à alimentação saudável é um constante desafio no tratamento para a maioria dos pacientes com DM e o seguimento do plano alimentar é geralmente percebido como proibitivo, restritivo e distante do padrão habitual (PONTIERI; BACHION, 2010).

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) recomenda que o plano alimentar seja individualizado e de acordo com as necessidades calórica diária, atividade física e terapêutica medicamentosa de cada paciente (SBD, 2015).

Portanto, o objetivo deste trabalho foi reunir informações sobre a importância da associação de uma dieta saudável e da prática regular de atividade física na prevenção e controle do DM tipo II.

2 METODOLOGIA

Como primeira etapa deste trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico constando de artigos científicos de revistas ligadas à área de Nutrição no que tange ao tema escolhido. Artigos científicos de revistas como *AC Farmacêutica*, *Caderno de Saúde Pública*, *Organização Pan-Americana de Saúde*, *Revista Kinesis* entre outras.

A busca dessas referências foi realizada utilizando palavras-chave com estreita ligação ao tema do projeto. Por exemplo, Diabetes Mellitus Tipo II, Intervenção da nutrição, entre outros termos.

Após a busca dos artigos científicos, foi feita uma seleção dos mesmos para dar início à leitura e à interpretação, buscando entender o que se tem nos últimos anos sobre o assunto/tema proposto.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Fisiopatologia do Diabetes

A maior longevidade da população, juntamente com as alterações no estilo de vida, sobretudo o sedentarismo e as mudanças no padrão de alimentação, contribuem para o aumento do perfil de risco para doenças crônicas, como o DM (SARTORELLI; FRANCO, 2003).

O diabetes pode ser conceituado como um distúrbio crônico do metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas. Uma deficiência da resposta secretora de insulina, que se traduz no comprometimento do uso de carboidratos (Glicose) é um aspecto característico do diabetes mellitus, bem como hiperglicemia resultante (CORTRIGHT; DOHM, 1997). De acordo com Gross et al. (2000), o diabetes pode ser definido, também, como uma síndrome determinada por um grupo heterogêneo de causas como: hiperglicemia, absoluta ou relativa deficiência da ação da insulina e o desenvolvimento de complicações tardias.

Muitos fatores de risco já foram associados ao DM tipo II, tais como obesidade, inatividade física, dieta rica em gorduras, alcoolismo, que, por sinal, podem potencialmente ser modificados para melhorar o controle do diabetes (SKELLY *et al.*, 2006). Segundo Petersen et al., (2003), a resistência à insulina no DM tipo II é secundária à obesidade. Entretanto, os mecanismos que estabelecem a ligação entre a obesidade e a resistência à insulina não estão bem esclarecidos. Sugere-se que existe menor número de receptores de insulina, sobretudo no músculo esquelético, no fígado e no tecido adiposo em indivíduos obesos quando comparados aos indivíduos eutróficos. Todavia, a maior parte da resistência à insulina parece ser causada por anormalidades das vias de sinalização entre os receptores de membrana para insulina e os mecanismos intracelulares responsáveis pelo transporte de glicose para dentro da célula.

3.2 Tratamentos

O tratamento do DM visa manter o indivíduo com sua glicemia em níveis considerados normais, por exemplo, sua glicose plasmática de jejum deve se manter em 110 mg/dl, e duas horas pós-prandial deve estar em 140 mg/dl. Além da preocupação com a glicose plasmática, o tratamento visa também manter dentro dos níveis normais as taxas de colesterol, total, HDL e LDL, assim como as triglicérides (SBD, 2000).

Existem diversas opções terapêuticas que podem ser utilizadas isoladamente ou em associações, como sensibilizadores da ação de insulina (metformina, tiazolidinedionas), anti-hiperglicemiantes (acarbose), secretagogos (sulfoniluréias, repaglinida, nateglinida), drogas anti-obesidade e insulina. O Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), um estudo prospectivo multicêntrico sobre as diversas formas de tratamento com insulina no DM tipo I e, mais recentemente, o United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), em diabetes mellitus tipo II tratados com dieta, insulina e/ou hipoglicemiantes orais, mostraram a

fundamental importância do controle glicêmico na prevenção ou redução das complicações micro e macrovasculares (TURNER, 1998).

Para um portador de DM II, na terapêutica, é mais comum ele depender de agentes hipoglicemiantes orais, drogas que não são insulina, mas que, do mesmo modo, ajudam a manter os níveis de glicose sanguínea dentro dos limites normais (CHIAPPA *et al.*, 2002).

A última classe desenvolvida de medicamentos para o tratamento de DM tipo II foi os inibidores da enzima cotransportadora de sódio/glicose-2, representados por dapaglifozina, canaglifozina, empaglifozina, ipraglifozina, dentre outros. Estes têm ação independente da secreção ou ação de insulina, atuam nos rins inibindo a recaptção tubular da glicose para o sangue, aumentando a glicosúria. Entretanto, até o momento, somente a dapaglifozina possui a liberação para comercialização. Os demais ainda estão em fase de testes (KIM; BABU, 2012).

Porém, no tratamento do DM tipo II, é essencial uma reorganização de hábitos alimentares. Para tanto, é necessário que haja integração entre a alimentação e os demais cuidados desenvolvidos pelo paciente. O comportamento alimentar é modificado de acordo com as exigências e limitações impostas pela síndrome, devendo ser revistas escolhas alimentares, diminuindo as calorias para evitar ganho de peso, aumentando a atividade física, moderando a ingestão de gordura, espaçando as refeições e monitorizando a glicemia, objetivando, finalmente, seu controle (SBD 2002, PAIVA; BERTUSA; ESCUDER, 2006; DAVIDSON, 2001).

O consenso publicado pela *American Diabetes Association* e *European Association for the Study of Diabetes* sinaliza que a mudança de estilo de vida é de suma importância no tratamento do DM (ADA; EASD, 2006). Sendo assim, as orientações nutricionais, associadas às mudanças de estilo de vida, são consideradas essenciais para o controle do DM (ADA, 2008). Porém, a adesão às recomendações nutricionais nem sempre é satisfatória (RIVELLESE, 2008). O controle do DM e a necessidade de mudanças em hábitos e rotinas, especialmente relacionados à alimentação e à medicação, podem provocar grande impacto na vida das pessoas com DM tipo II (BRASIL, 2006).

Adesão é muito mais que simplesmente cumprir determinações do profissional de saúde. Se entendida dessa maneira, supõe que o paciente não tenha autonomia, sendo completamente excluído do controle do seu estado de saúde, cabendo esse papel exclusivamente ao profissional. Supõe também que não haja influência ou interferência de familiares, amigos ou vizinhos, nem das representações de saúde, corpo e doença para o paciente. A realidade é que, no processo de adesão, os pacientes têm autonomia e habilidade

para aceitar ou não as recomendações dos profissionais de saúde, tornando-se participantes ativos do processo de cura (GONÇALVES *et al.*, 1999).

3.3 Métodos de Intervenção Nutricional

Recomenda-se ao paciente portador de DM tipo II que tenha atenção quanto ao controle de peso, considerando que o tratamento dietético dirigido à redução do peso corporal e à melhora dos níveis glicêmicos e lipídicos tem significativo efeito sobre a morbidade e mortalidade nesse grupo (WHO, 2003; SBD, 2003).

A dieta hipocalórica, responsável pela perda ponderal, é particularmente significativa logo após o diagnóstico de DM tipo II, quando a secreção de insulina ainda é adequada. Essa dieta tem mostrado importante papel regulador no controle da hiperglicemia ainda que não haja perda ponderal, o que torna o valor da ingestão calórica mais importante que o peso em si (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2002).

Além das recomendações quantitativas, a alimentação diária deve ser fracionada em seis refeições, compreendendo três refeições principais e três lanches intermediários (ADA, 2014). As recomendações nutricionais para as pessoas com diabetes devem ser focadas nas necessidades individuais, levando-se em consideração a etapa do ciclo vital, o diagnóstico nutricional, os hábitos alimentares, o sistema de crenças e os valores socioculturais, bem como o perfil metabólico e o uso de medicamentos. Além disso, devem ser consistentes com os padrões definidos para a população geral (SBD, 2015).

A dieta indicada para pacientes diabéticos também deve conter alto teor de fibra alimentar, já que esta reduz a velocidade de absorção da glicose em nível intestinal, contribuindo para o controle glicêmico e melhoria do perfil lipídico (WURSCH; PISUNYER, 1997). Além disso, a redução do consumo de gorduras, em especial as saturadas e as Trans, em contraposição aos maiores teores de ácidos graxos ômega-3 da dieta, auxiliam na prevenção das complicações vasculares do diabetes favorecendo a perda de peso e a adequação dos níveis sanguíneos de lipídios. A influência dos micronutrientes no risco de diabetes ainda não foi bem elucidada, embora se proponha que certos micronutrientes afetem diretamente a glicemia e o metabolismo de insulina (HU *et al.*, 2001).

Muls (1998) e a Sociedade Brasileira de Diabetes (2003) descrevem que as gorduras deverão representar menos de 30% do VCT da dieta. As gorduras saturadas deverão

corresponder, no máximo, a 10% do VCT. É recomendado menos de 7% do VCT àqueles com LDL-c acima de 100 mg/dl (NCEP-ATP III, 2001).

Em termos práticos, isso significa que os alimentos gordurosos em geral, como carnes gordas, embutidos, laticínios integrais, frituras, gordura de coco, molhos, cremes e doces ricos em gordura e alimentos refogados ou temperados com excesso de óleo ou gordura, deverão ser evitados. Em algumas situações, como na hipertrigliceridemia ou quando o HDL-c se apresenta abaixo do desejável, pode ser aconselhável aumentar a quantidade de gorduras monoinsaturadas ou poli-insaturadas, reduzindo, neste caso, a oferta de carboidratos (MULS, 1998; SBD, 2003).

O conteúdo proteico deve ser de 0,8 g/kg a 1 g/kg de peso desejado por dia, o que corresponde a duas porções pequenas de carne por dia, que podem ser substituídas com vantagem pelas leguminosas (feijão, lentilha, soja, ervilha ou grão de bico) e duas a três porções diárias de leite desnatado ou queijo magro. O consumo de peixes deve ser incentivado por sua riqueza em ômega-3. Os ovos também podem ser utilizados como substitutos da carne, respeitando-se o limite de duas gemas por semana, em função do teor de colesterol. Excessos proteicos devem ser evitados. A alimentação deve ser rica em fibras, vitaminas e minerais, com um consumo diário de duas a quatro porções de frutas (sendo pelo menos uma rica em vitamina C) e de três a cinco porções de hortaliças (cruas e cozidas). Recomenda-se, ainda, dar preferência, sempre que possível, aos alimentos integrais (SBD, 2003).

A proposta geral para a alimentação do diabético não deve ser proibitiva, e sim formada por um cardápio variado, balanceado, dentro de um limite preestabelecido (SHILS; GOODHART, 2003). Como Torres-López (2005) disse, proibir o paciente de ingerir alimentos populares e de consumo frequente, tais como o arroz e o pão, pode determinar uma baixa adesão ao tratamento. Não existe mais a indicação da redução desses alimentos para os diabéticos, abaixo do recomendado para a população no geral. A determinação da quantidade de carboidratos deve ser individualizada (ADA, 2005).

A prática regular de atividade física é considerada primordial no tratamento do DM. A participação de programas que estimulem a realização de atividade física e o consumo de dieta nutricionalmente adequada, associados à assistência médica, pode reduzir o risco de complicações da doença, além de contribuir para a melhora da qualidade de vida do portador de diabetes (SBD, 2006).

Nesse contexto, a adesão ao autocuidado, que é definida como a extensão na qual o comportamento da pessoa se refere ao uso de medicação, ao seguimento de dietas e à prática diária de atividades físicas para o favorecimento da mudança de comportamento e adoção de

hábitos de vida saudáveis, torna-se imprescindível para o tratamento do Diabetes tipo II (DELAMATER, 2006).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A não adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso prescrito tem tomado importância nas últimas décadas e está sendo incluída na lista de preocupações dos profissionais de saúde. Pacientes com baixo grau de aderência aos tratamentos propostos contribuem substancialmente ao agravamento da doença, morte e aumento dos custos dos serviços de saúde.

Pode-se inferir que a baixa adesão às terapias não medicamentosas pode ser reflexa das condições sociais, econômicas, de gênero e de contexto familiar dos pacientes com DM tipo II.

A modificação no estilo de vida inadequado, o consumo de dieta equilibrada, associado à prática regular de atividade física, contribuem para o controle metabólico e a redução dos fatores de risco para a síndrome metabólica, o Diabetes Mellitus e as outras doenças crônicas não transmissíveis. Os estudos analisados neste artigo evidenciaram que o DM tipo II pode ser prevenido em pacientes de alto risco, como os portadores de tolerância diminuída à glicose. Sendo assim, programas de intervenção que promovem mudança no estilo de vida devem ser incentivados no intuito de melhorar a qualidade de vida da população de risco

REFERÊNCIAS

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION-ADS. Diabetes mellitus and Exercise (position Statement). **Diabet Care**, Alexandria, n. 1, p. 24, 2001.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of medical care in diabetes. **Diabetes Care**, [S.I.], n. 28, p. 54-536, 2005.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Nutrition recommendations and principles for people with diabetes mellitus. **Diabet Care**, [S.I.], n. 23, v. 1, p. 42-46, 2008.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA). Standards of medical care in diabetes. **Diabet Care**, [S.I.], n. 37, p. 14 - 80, 2014.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA); THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EASD). Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: A Consensus Algorithm for the Initiation and Adjustment of Therapy. **Diabet Care**, [S.I.], n. 28, p.8, 2006.

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diabetes mellitus. Cadernos de Atenção Básica, 16. **Ministério da Saúde**, Brasília, p.56, 2006.

CHIAPPA, G. R. S.; GUNTZEI, A. M.; AGNE, J. E.; SALDANHA, A. J. Investigação da Aptidão Física de Pacientes Diabéticos não Insulinodependentes. **Revista Kinesis**, Rio Grande do Sul, n. 26, p. 36-166, 2002.

CORTRIGHT, R. N.; DOHN, G. L. Mechanisms by which insulin and contraction stimulate glucose transport. **Canadian Journal Applied Physiology**, [S.I.], n. 22, p. 519-530, 1997.

DELAMATER, A. M. Improving patient adherence. **Clinical Diabetes**, [S.I.], v. 24, n. 2, p. 71-77, 2006.

DAVIDSON, M. B. **Diabetes mellitus – diagnóstico e tratamento**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revinter; 2001.

GONÇALVES, H.; COSTA, J. S. D.; MENEZES, A. M. B.; KNAUTH, D.; LEAL, O. F. Adesão à terapêutica da tuberculose em Pelotas, Rio Grande do Sul: na perspectiva do paciente. **Caderno de Saúde Pública**, [S.I.], n. 15, v. 4, p. 777-787, 1999.

GROSS, J. L.; VIVOLO, S. R. G. F.; FRANCO, L.; SCHIMIDT, M. I.; MOTTA, D.; QUINTÃO, E.; PIMAZZONI NETTO, A. Diagnóstico e classificação do melito e tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes. **Arquivo Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia**, [S.I.], n. 44, v. 4, p. S8-S27, 2000.

GRUBER, W.; LANDER, T.; LEESE, B.; SONGER, T.; WILLIAMS, R. The economics of diabetes and diabetes care. A report of the diabetes health economics study group. **International Diabetes Federation World Health Organization**, Bruxelas (BEL), 1997

HU, F. B.; MANSON, J. E.; STAMPFER, M. J.; COLDITZ, G.; LIU, S.; SOLOMON, C. G.; WILLETT, W. C. Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes mellitus in women. **The New England Journal of Medicine**, [S.I.], n.345, p. 790-797, 2001.

KIM, Y.; BABU, A. R. Clinical potential of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in the management of type 2 diabetes. **Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy**, [S.I.], n.5, p. 313–27, 2012.

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. **Krause – Alimentos, nutrição e dietoterapia**. 10ª ed. São Paulo: Roca; 2002.

MULS, E. Nutrition recommendations for the person with diabetes. **Clinical Nutrition**, v. 17, p. 18-25, 1998.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Doenças crônico-degenerativas: estratégia mundial sobre alimentação saudável, atividade física e saúde. **Organização Pan-Americana da Saúde**, Brasília, p.60, 2003.

PAIVA, D. C. P.; BERBUSA, A. P. S.; ESCUDER, M. M. L. Avaliação da assistência ao paciente com diabetes e/ou hipertensão pelo Programa Saúde da Família no Município de Francisco Morato, São Paulo, Brasil. **Caderno de Saúde Pública**, São Paulo, n. 22, v. 2, p. 377-385, 2006.

PETERSEN, R. C.; DOODY, R.; KURZ, A., MOHS, R. C.; MORRIS, J. C.; RABINS, P. V. Current concepts in mild cognitive impairment. **Archives of Neurology**, [S.I.], n. 58, 2003.

PONTIERI, F.M.; BACHION, M. M. Crenças de pacientes diabéticos acerca da terapia nutricional e sua influência na adesão ao tratamento. **Ciência Saúde Coletiva**, [S.I.], n. 15, v. 1, p.60-151, 2010.

RIVELLESE, A. A. Dietary habits in type II diabetes mellitus: how is adherence to dietary recommendations? **European Journal of Clinical Nutrition**, [S.I.], n. 62, p. 660 - 664, 2008.

SARTORELLI, D. S.; FRANCO, L.J. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da transição nutricional. **Caderno de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 19, p. 29- 36, 2003.

SHILS, M. E.; GOODHART, R. **Modern nutrition in health and disease**. 9th ed., v. II. Philadelphia: Lippincott William and Wilkins; 2003.

SKELLY, M. M.; JAMES, P. D.; RYDER, S. D. Findings on liver biopsy to investigate abnormal liver function tests in the absence of diagnostic serology. **Journal of Hepatology**, [S.I.], v. 35, p. 195-9, 2006.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Consenso Brasileiro sobre Diabetes 2000**. Diagnóstico e classificação do Diabetes Mellitus e Tratamento do Diabetes Mellitus Tipo II. Versão final e definitiva. 60p, 2000.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Consensos** [periódica Internet] 2002 Disponível em: <http://www.diabetes.org.br>. Acesso em:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. **AC Farmacêutica**, São Paulo, 2003.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Consenso brasileiro sobre diabetes 2003: diagnóstico e classificação do diabetes melito e tratamento do diabetes melito do tipo 2. Rio de Janeiro: **Diagraphic**, 2003.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Atualização brasileira sobre diabetes. Rio de Janeiro: **Diagraphic**, 2006

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. **AC Farmacêutica**, São Paulo, 2015.

The Third Report of the National Cholesterol Education Program (NECP). Expert Panel on Detection, Evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). **JAMA**, v. 16, n. 285, p. 2486-2497, 2001.

TORRES-LÓPEZ, M. T, “Sangre y azúcar”: representaciones sobre la diabetes de los enfermos crónicos en un barrio de Guadalajara, México. **Caderno de Saúde Pública**, [S.I.], n. 21, v. 1, p. 101-110, 2005.

TURNER R. C. The UK Prospective Diabetes Study. **Diabetes Care**, [S.I.], v. 21, p. C35-38, 1998.

WHO-WORLD HEALTH ORGANIZATION. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: Report of a Joint WHO Expert Consultation, Geneva, **WHO technical Report Series**, n. 916, 2003.

WURSCH, P.; PI-SUNYER, E. X. The role of viscous soluble fiber in the metabolic control of diabetes. **Diabetes Care**, [S.I.], v. 20, p. 1774-1789, 1997.